

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMATIZADO

1. Sistema automatizado de alimentação de porcos celtas em zonas florestais da Galiza (NW Espanha) 2. Alimentação de porcos celtas no sistema de alimentação automatizada. 3. & 4. Instalações do sistema de alimentação automatizado.

O QUÊ E PORQUÊ:

Os incêndios florestais são um dos desafios ambientais mais significativos no norte de Espanha e Portugal. Nestas regiões, o elevado risco de incêndios florestais deve-se principalmente à acumulação de biomassa no sub-bosque, que pode ser reduzida através da implementação de sistemas silvopastoris com raças autóctones como o porco celta. Esta prática agroflorestal não só diminui a carga de biomassa no sub-bosque, mas também produz um produto de alta qualidade, promovendo o bem-estar animal e aumentando a eficiência do uso da terra. No entanto, quando os porcos celtas são usados para implementar sistemas silvopastoris, é importante incorporar novas tecnologias para gerir as atividades de pastoreio de forma eficaz. Neste contexto, foi desenvolvido um sistema de alimentação autónomo e digitalizado no âmbito do grupo operacional Forestcelta para garantir o controlo e monitorização adequados dos animais.

Palavras-chave: Incêndios florestais, biomassa, raças autóctones, porco celta, bem-estar animal, digitalização, reflexo de Pavlov

COMO É ABORDADO O DESAFIO

Como desenvolver um sistema de alimentação autónomo e digitalizado?

O sistema de alimentação autónomo e digitalizado é um sistema modular composto por painéis móveis que podem ser deslocados por toda a área florestal, permitindo ajustar a taxa de lotação com base na acumulação de biomassa no sub-bosque. Este sistema baseia-se no mecanismo reflexo pavloviano, no qual os animais aprendem a associar um som específico à entrega de alimentos. O som é emitido diariamente ao mesmo tempo, permitindo ao agricultor reunir os animais para monitorização usando câmaras alimentadas a energia solar. Além disso, este sistema de alimentação permite ao agricultor acompanhar a quantidade de alimento fornecida aos animais a qualquer momento, que é ajustada à medida que os animais crescem. Os animais são introduzidos no sistema de alimentação autónomo e digitalizado entre os 2 e os 4 meses de idade e são abatidos aos 14 a 15 meses.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS E DESVANTAGENS

O desenvolvimento deste sistema de alimentação autónomo e digitalizado mostrou que existem agricultores e proprietários florestais interessados em implementá-lo nas suas explorações, principalmente devido às suas múltiplas vantagens em comparação com os sistemas tradicionais. As principais vantagens são: i) A acumulação de biomassa no sub-bosque é reduzida, diminuindo assim o risco de incêndios florestais de forma sustentável toda a área florestal quando a taxa de lotação é adequada, ii) Os custos de produção são reduzidos, iii) Diversificação dos rendimentos nas explorações agrícolas, iv) A gestão, conservação e manutenção de raças autóctones são facilitadas, v) São produzidos e introduzidos produtos de elevada qualidade nos canais de distribuição e consumo, vi) A utilização de sistemas de digitalização facilita o trabalho dos agricultores e proprietários florestais, vii) Retenção da população nas zonas rurais.

DESTAQUES

- O sistema de alimentação autónomo e digitalizado facilita o trabalho dos agricultores e proprietários florestais
- Uma taxa de encabeçamento adequada é crucial para reduzir a acumulação de biomassa inflamável no sub-bosque, mantendo simultaneamente a biodiversidade e a saúde do solo.
- O sistema de alimentação autónomo e digitalizado promove a produção de produtos de elevada qualidade a partir de raças autóctones

Sistema automatizado de alimentação de porcos celtas em zonas florestais da Galiza (NW Espanha)

Porcos celtas alimentando-se na área florestal.

More information online: <https://forescelta.com/>

NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.